

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση όσον αφορά την προσδοκία όλων των χωρών μελών του να αναπτύξουν περισσότερο ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αυτό παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την ανάπτυξη και την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων του Φορέα σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

Στόχος του είναι να καθοδηγήσει τις εν εξελίξει καθώς και τις μελλοντικές σκέψεις και συζητήσεις σχετικά με το έργο του Φορέα και πώς μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες των χωρών να αναπτύξουν περισσότερο ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Ως εκ τούτου, παρουσιάζει τον ορίζοντα και το σημείο αναφοράς με το οποίο θα ευθυγραμμιστούν οι δραστηριότητες του φορέα.

Η θέση που παρουσιάζεται στο έγγραφο είναι πλήρως σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς δεδηλωμένες προτεραιότητες για την εκπαίδευση.

Γενικές πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων που περιγράφονται στο έγγραφο στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο πολιτικής και πρακτικής είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Φορέα:

[www.european-agency.org/about-us/who-we-are/
position-on-inclusive-education-systems](http://www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems)

Ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν τη δημιουργία περισσότερο ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Αυτό το επιχειρούν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το προγενέστερο και το υφιστάμενο πλαίσιο και την ιστορία τους. Τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα θεωρούνται κείμενο τμήμα της ευρύτερης επιδίωξης για κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, με το οποίο συντάσσονται όλες οι χώρες, τόσο σε ηθικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Το απόλυτο όραμα για τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα είναι να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρέχονται ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην τοπική τους κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές τους.

Για να υλοποιηθεί το όραμα αυτό, η νομοθεσία που διέπει τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να υποστηρίζεται από τη θεμελιώδη δέσμευση διασφάλισης του δικαιώματος κάθε μαθητή σε ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς.

Η πολιτική που διέπει τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να παρέχει σαφές όραμα και αντίληψη για την ενταξιακή εκπαίδευση ως προσέγγιση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών όλων των μαθητών. Η πολιτική πρέπει επίσης να διευκρινίζει σαφώς ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των εκπαιδευτών, ηγετών και φορέων λήψης αποφάσεων.

Οι λειτουργικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή των δομών και διαδικασιών στο πλαίσιο των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων πρέπει να είναι η ισοτιμία, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η πρόοδος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – τους μαθητές, τους γονείς και τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, τους εκπροσώπους της κοινότητας και τους φορείς λήψης αποφάσεων – μέσω υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Έχοντας κατά νου το όραμα αυτό, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα κράτη μέλη, ο Φορέας θα προσπαθήσει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο τα εξής:

- Να βελτιωθούν τα επιτεύγματα των μαθητών, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τα ταλέντα τους και καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η αντίληψη του Φορέα σε σχέση με τις βελτιωμένες επιδόσεις των μαθητών περιλαμβάνει όλες τις μορφές προσωπικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών επιτευγμάτων που θα είναι χρήσιμα για τον εκάστοτε μαθητή βραχυπρόθεσμα, ενώ θα βελτιώνουν τις μελλοντικές προοπτικές του μακροπρόθεσμα.
- Να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εκτιμούν τη διαφορετικότητα. Η αρχή αυτή θα πρέπει να θεσπιστεί μέσω της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών σε διάλογο και της παροχής υποστήριξης ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο στη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη βελτίωση της ισοτιμίας με σκοπό όλοι οι μαθητές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
- Να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ευέλικτων αλυσίδων παροχών και πόρων που υποστηρίζουν την εκμάθηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

• Να εξασφαλιστεί ότι οι αποτελεσματικές αλυσίδες υποστήριξης στα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα περιλαμβάνουν εξατομικευμένες μαθησιακές προσεγγίσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι οποίες υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό συνίσταται στην ανάπτυξη μαθητοκεντρικών προγραμμάτων και πλαισίων αξιολόγησης, σε ευέλικτες ευκαιρίες κατάρτισης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για όλους τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και τους φορείς λήψης αποφάσεων, καθώς και σε συνεκτικές διαδικασίες διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα του συστήματος.

• Να βελτιωθούν τα επιτεύγματα, τα αποτελέσματα και η απόδοση του συστήματος συνολικά με την αποτελεσματική ενθάρρυνση όλων των ενδιαφερομένων μερών να αναπτύξουν τις στάσεις και τις πεποιθήσεις τους, καθώς και τις γνώσεις, την κατανόηση, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές τους σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του ενταξιακού εκπαιδευτικού συστήματος.

• Να λειτουργούν ως συστήματα μάθησης που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση και την ευθυγράμμιση των δομών και διαδικασιών με την ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων των ενδιαφερομένων μερών να αξιολογούν συστηματικά τα επιτεύγματά τους και κατόπιν να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση αυτή για να βελτιώσουν και να αναπτύξουν το συλλογικό τους έργο προς την επίτευξη των κοινών στόχων τους.